

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, NOMER 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Mamatxujaeva Gulhayo Azizbek qizi
Arziqulov Abduraim Shamshievich
 Andijon davlat tibbiyot institute
 Andijon, O'zbekiston
Shavazi Nurali Mamedovich
Rustamov Mardon Rustamovich
 Samarkand davlat tibbiyot Universiteti
 Samarkand, O'zbekiston

BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI (adabiyotlar sharhi).

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12254911>

ANNOTASIYA

Ushbu adabiyotlar sharhi maqolasi bolalarda semirish paytida tananing metabolik dasturlashiga bag'ishlangan, chunki homiladorlik paytida ayolning etarli darajada yoki ortiqcha ovqatlanishi bolada semirish va ortiqcha vazn paydo bo'lishiga yordam berishi haqida ishonchli dalillar mavjud. Zamonaviy adabiyotlarni tahlil qilish asosida bolalik davrida ortiqcha vazn va semirishning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi bolalar va o'smirlar tanasining "metabolik dasturlash" ning rivojlanish mexanizmlari batafsil tavsiflangan.

Kalit so'zlar; dasturlash, tana, semizlik, bolalar

For citation: Mamatxujaeva Gulhayo Azizbek qizi, Arziqulov Abduraim, Shamshievich Shavazi Nurali Mamedovich, Rustamov Mardon Rustamovich/ Bolalardagi semizlikda organizmni metabolik dasturlanishi // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.31-34

Маматходжаева Гулхае Азизбек кизи
Арзикулов Абдурайим Шамшиевич
 Андижанский государственный медицинский институт
 Андижан, Узбекистан
Шавазы Нуралы Мамедович
Рустамов Мардон Рустамович
 Самаркандский государственный медицинский Университет
 Самарканд, Узбекистан

МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ (обзор литературы).

АННОТАЦИЯ

настоящая обзорная статья посвящена метаболическому программированию организма при ожирении у детей, так как, в настоящее время получены убедительные доказательства того, что недостаточное или избыточное питание женщины в период беременности способствует формированию ожирения и избыточной массы тела у ребенка. На основании анализа современной литературы подробно излагаются механизмы развития «метаболического программирования» организма детей и подростков, оказывающих влияние на развитие избыточной массы тела и ожирения в детском возрасте.

Ключевые слова; программирование, организм, ожирение, дети

Mamatkhodjaeva Gulkhae Azizbek kizi
Arzikulov Abduraim Shamshievich
 Andijan State Medical Institute
 Andijan, Uzbekistan
Shavazi Nurali Mamedovich
Rustamov Mardon Rustamovich
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

METABOLIC PROGRAMMING OF THE ORGANISM IN OBESITY IN CHILDREN (literature review)

ANNOTATION

This review article is devoted to the metabolic programming of the body during obesity in children, since convincing evidence has now been

obtained that insufficient or excessive nutrition of a woman during pregnancy contributes to the formation of obesity and overweight in the child. Based on an analysis of modern literature, the mechanisms of development of "metabolic programming" of the body of children and adolescents, which influence the development of overweight and obesity in childhood, are described in detail.

Keywords; programming, body, obesity, children

Semirib ketish- surunkali metabolik kasallik bo'lib, u yog' to'qimalarining haddan tashqari rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi, o'zining tabiiy yo'nalishida rivojlanadi va terapiya tugagandan so'ng residivlanish ehtimoli yuqoriligi bilan tavsiflanadi [1, 2]. Semirib ketish asosiy ovqatlanishga bog'liq kasalliklardan biri va zamonaviy hayotning semizlikka olib keluvchi sharoitlari, shu jumladan yog'lar va uglevodlarga boy oziq-ovqatlarning ommalashganligi, shuningdek jismoniy faollik darajasining pasayishi tufayli "sivilizatsiya kasalligi" hisoblanadi. [3, 4, 5,].

Dunyoda 1,9 milliarddan ortiq katta yoshlilar ortiqcha vaznga ega (OVE), ulardan 650 millioni semizlikdan aziyat chekmoqda, bu esa ko'pchilik surunkali noinfeksion kasalliklarning metabolik asosi bo'lib hisoblanadi va kattalarda 13 % ida aniqlandi.[6] .

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (YUNISEF) va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2017-yilda birinchi marta o'tkazilgan oziqlanish bo'yicha milliy so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, 15-19 yoshli o'smir qizlarning 10,7% i ortiqcha vazn yoki semizlikdan aziyat chekmoqda, bolalarda esa ortiqcha vazn 4,6% kuzatiladi. Respublikada reproduktiv yoshdagi (15-49 yosh) ayollarning 40,7 foizi ortiqcha vaznga ega, ayollarning 15,5 foizi semirib ketgan, ayolning yoshi qanchalik katta bo'lsa, u ortiqcha vaznga moyil bo'ladi (UNICEF hisoboti, 2017). Hisobotda qayd etilishicha, Markaziy Osiyo va Yevropada 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida semirishning eng tez o'sishi kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yildan 2018-yilgacha dunyoda semirish darajasi 0,4 birlikka oshgan bo'lsa, Markaziy Osiyo va Yevropada bu ko'rsatkich 6,6 ga oshgan.

Bolalik davrida ortiqcha vazn va semirishning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi sabablar qatorida so'nggi o'n yillikda "metabolik dasturlash omillari" deb ataladigan erta rivojlanish davrlari- prenatal va chaqaloqlik davriga omillarga katta e'tibor berildi [7, 8]. .

Hozirgi vaqtda homiladorlik paytida ayolning yetarli darajada yoki ortiqcha ovqatlanishi uning bolasida semirish va ortiqcha vaznning shakllanishiga yordam berishi haqida ishonchli dalillar mavjud [9]. Bu keyingi hayotda davom etadigan homila metabolizmidagi o'ziga xos o'zgarishlar bilan bog'liq homiladorlikdan oldin ayolda ortiqcha tana vaznining mavjudligi, shuningdek, homiladorlik davrida vazn ortishi avlodlarda semirishning rivojlanishi uchun muhim xavf omillari hisoblanadi. Homiladorlik davrida onaning semirib ketishining naslga ta'siri, bola hayotining birinchi yilida uzoq davom etishi, semirish va bolalik va yetuklik davridagi salomatlik muammolarini rivojlanish xavfini oshirishi haqida yetarli dalillar to'plangan . [10].

Zamonaviy nuqtai nazardan, semizlik surunkali yallig'lanish kasalligi deb hisoblanadi. Bu yallig'lanishga qarshi sitokinlar va boshqa yallig'lanish belgilarini ortishi bilan tasdiqlanadi [11]. Semirib ketgan onalarning homilasida C-reaktiv oqsil, leptin va yallig'lanishga qarshi moddalar sezilarli darajada ko'payganligi aniqlandi. sitokin interleukin-6 [11]. Bundan tashqari, homiladorlik paytida semirish homiladorlik , eklampsi va homiladorlik diabeti xavfini sezilarli darajada oshiradi [12, 13]. Bu shartlarning barchasi yog 'to'qimalarining ko'payishi va insulinga resistentslikni rivojlanishi sabab bo'luvchi homilaning metabolizmdagi noqulay o'zgarishlar kelib chiqishiga yordam beradi. [14, 15].

Surkan P.J tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, homilador ayollarda semirishning mavjudligi homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda makrosomiya hamda bola hayotning birinchi 6 oyida ortiqcha vaznning ko'payishi bilan bog'liqligi o'rganildi [16]. 2010 yilda Sirimi N. makrosomiya rivojlanishining mumkin bo'lgan mexanizmlarini taklif qildi [184]. Ushbu nazariyaga ko'ra, homiladorlik paytida ortiqcha ovqatlanish homilada glyukoza va insulin kontsentratsiyasining oshishiga olib keladi, bu esa adipotsitlarda leptin sintezi va sekretsiasini oshiradi. Leptin darajasining oshishi glyukoza, insulin va leptin kontsentratsiyasining yanada oshishiga olib keladi va gipotalamusda neyron reaksiyasi metabolik jarayonlarni o'zgartirib homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda makrosomiya rivojlanishiga va

bolalik va kata yoshda BVI ni oshishiga hissa qo'shadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, nafaqat homiladorlikdan oldin va homiladorlik paytida semirib ketgan onalar, balki normal BVI bo'lgan sog'lom ayollar ham dasturlash ta'siriga ega. Boney C. va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar(2005) shuni ko'rsatdiki, onaning BVI va gestatsion qandli diabet mavjudligidan qat'i nazar, yuqori vaznda tug'ilish 5 yoshga to'lganda metabolik sindromning rivojlanish xavfini oshiradi [17]. So'nggi yillarda ona parhezining homila metabolizmini dasturlashdagi hissasini ko'rsatadigan eksperimental dalillar paydo bo'ldi.

Chang G. va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda (2008) homiladorlik davrida yuqori yog'li parhez ortiqcha vazn va semirib ketish xavfini oshiradigan homiladagi gipotalamus peptidlarining neyronof (galanin , enkefalin va boshqalar) ko'payishini dasturlashini aniqladi. [17]. Hayvon modellaridan olingan ma'lumotlar va homiladorlik davrida ratsiondagi protein miqdorining ortishi ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar qarama-qarshidir. Tadqiqotda tana vazni nazorat guruhiga qaraganda ko'proq kamayadi. [17]. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, onaning ratsionda oqsil ko'payishining ta'siri avlodning jinsiga bog'liq: ayollarda postnatal davrda yog'ning yuqori cho'kish, erkaklarda - arterial gipertenziya glomeruloskleroz belgilari bilan qayd etilgan.[17].

Ozuqa moddalari (oqsil, energiya, mikroelementlar) yetarli darajada ta'minlanmaganligi shu jumladan semirish, ortiqcha vazn va keyingi hayotda komorbid holatlarning rivojlanishi uchun xavf omillarini shakllantiradigan homila va bolaning metabolizmiga dasturiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchi dalillar Barker D. va boshqalar tomonidan 1993-yilda keng ko'lami retrospektiv tadqiqotda olingan [18]. Mualliflar glyukoza tolerantslikni buzilishi yoki 2-tip qandli diabet, shuningdek, tug'ilganda turli xil vaznga ega bo'lgan odamlarda yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim holatlarini taqqosladilar. Tadqiqot 1930-yillardagi "Buyuk Depressiya" davrida tug'ilgan 15 ming kishining ma'lumotlarini tahlil qildi. Kam vaznli tug'ilish yurak-qon tomir kasalliklari va qandli diabetning rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi [19, 20]. Yaqinda o'tkazilgan retrospektiv tadqiqotda Roseboom T. va boshqalar (2000) kam vaznli tug'ilish semirish va 2-toifa diabet rivojlanishi uchun yuqori xavf omili ekanligini ko'rsatdi [21]. Ikkinchi jahon urushi davridagi ocharchilik davrida tug'ilgan avlodning kasallanishini o'rganish natijasida yuqoridagi xulosaga keldi . Ushbu hodisaning aniq mexanizmlari hali o'rnatilmagan. Shu bilan birga, tana to'qimalarining maksimal plastic rivojlanish davrida homilaning noqulay yashash sharoitlari, ehtimol, "tejamkor fenotip" ni tashkil qiladi, bu keyinchalik yog 'to'qimalarining to'planishiga, uglevod va lipid almashinuvining buzilishiga olib keladigan yurak-qon tomir patologiyasini shakllanishiga sabab bo'ladi [22]. Gluckman P.D va boshqalar noqulay homiladorlik sharoitlarida tug'ilgan bolaning tanasi tug'ilgandan keyin noqulay vaziyatni "bashorat qiladi" va omon qolish uchun tayyorgarlik strategiyasini quradi, deb faraz qilingan: bolalarda - qisqa bo'lyi, erta balog'atga etish , gormonal o'zgarishlar, hattiharakatlarning o'zgarishi, insulinga rezistentlik, yog 'to'qimasini to'plash tendentsiyasi kabi[23, 24].

So'nggi paytlarda nafaqat yetishmovchilik, balki homila ichi rivojlanish davrida ko'pincha ortiqcha vaznga ega bo'lgan ayollarda ortiqcha ovqatlanishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Tana vazni o'rtacha 300 g dan yuqori bo'lgan bolalarning tug'ilishi, keyinchalik kunlik o'sishning kuniga o'rtacha 4 g ga oshishiga olib keladi. Natijada, hayotning birinchi yilida bolalar qo'shimcha ravishda taxminan 1000 g vazn qo'shiladi. 14 yoshda ortiqcha vazn va semirish tana vazni < 4000 g vaznda tug'ilgan bolalarda 19,4% ga, kattaroq bolalarda (tug'ilish vazni > 4000g) – 31,2%. Postnatal davrda ortiqcha protein iste'moli bolaning metabolizmiga ortiqcha vazn, semizlik va komorbid kasalliklarning rivojlanishi bilan bog'liq dasturiy ta'sir ko'rsatadi [25]. Hayotning birinchi yilidagi bolaning ratsionda protein miqdori ortishi o'sish sur'atlarining oshishiga va tana vaznining oshishiga yordam berishi aniqlandi. Bu semizlik, metabolik sindrom va yurak-qon tomir

kasalliklari va bolalik va yetuklik davridagi diabet namoyon bo'lish xavfini oshiradi. Birinchi marta hayotning birinchi yilida ratsiondagi oqsil darajasining oshishi va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda BMI ortishi o'rtasidagi bog'liqlik Rolland-Cachera M va boshqalar tomonidan 1995-yilda erta yoshdagi individual ozuqa moddalarining miqdoriy iste'molini 8 yoshdagi OV bilan taqqoslash asosida aniqlangan [26]. Mualliflarning faraziga ko'ra, protein iste'molining ko'payishi insulin va insulinga o'xshash o'sish omili (IGF-1) sekretsiasini kuchaytiradigan insulinogen aminokislotalarning plazma darajasining oshishi bilan birga keladi. Keyinchalik, Rolland-Cachera M. nazariyasi ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Shunday qilib, ko'krak suti bilan oziqlanadigan bolalarda sutkalik vazn ortishi sun'iy ovqatlanagan bolalarga qaraganda past bo'lgan [27]. Shu bilan birga, sun'iy ovqatlanagan bolalarning qonida insulinogen aminokislotalar, IGF-1 va insulin konsentratsiyasi sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Boshqa bir tadqiqot, 17 yoshda IGF-1 konsentratsiyasiga hayotning birinchi yilida protein iste'molini ko'paytirish va IGF-1 darajasini oshirishning dasturiy ta'sirini aniqladi [28]. IGF-1 hayotning birinchi yilida bolaning o'sishini tartibga solish jarayonlarida asosiy rol o'ynaydigan gormonga o'xshash moddadir. U oqsilning bolaning o'sishiga ta'sirini amalga oshiradigan vositachi rolini o'ynaydi [28]. IGF-1 konsentratsiyasi to'g'ridan-to'g'ri oziq-ovqatda iste'mol qilinadigan protein miqdoriga bog'liq ekanligi aniqlandi: ochlik davrida uning darajasi keskin pasayadi va iste'molning ortish davrida u oshadi [29].

Shuni ta'kidlash kerakki, IGF-1 konsentratsiyasiga ko'proq o'simlik emas, balki hayvonlarning oqsillarini iste'mol qilish ta'sir qiladi. Bu haqiqat Hoppe. C tomonidan sut iste'molini kuniga 200 dan 600 ml gacha oshirish orqali qondagi IGF-1 konsentratsiyasini 30% dan ko'proqqa ko'tarilishini aniqladi [27]. Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, IGF-1 erta bolalik davrida adipotsitlarning ko'payishi va differentsiatsiyasini kuchaytirish qobiliyatiga ega, ya'ni semirishning rivojlanishiga moyil bo'ladi [186]. Shunday qilib, go'daklik davrida hayvon oqsillarini (sut mahsulotlarini) ko'p iste'mol qilishning semirishni rivojlanish xavfiga ta'siri, ehtimol, quyidagi mexanizm orqali amalga oshiriladi: dietada protein miqdori ko'payishi qondagi insulinogen aminokislotalarning konsentratsiyasini oshiradi, bu esa o'z navbatida insulin va IGF-1 ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. IGF-1 darajasining oshishi adipotsitlarning ko'payishi va differentsiatsiyasini keltirib chiqaradi, bu esa "yog' qayta tiklanish" ning erta boshlanishiga va kattalarda semirishni rivojlanish xavfiga olib keladi.

So'nggi paytlarda "жирового рикошета" fenomeni faol muhokama qilinmoqda. Bolaning normal rivojlanishi ko'rsatkichlari uning o'sishi va rivojlanishi dinamik o'zgarishini o'z ichiga oladi. Odatda, bolaning hayotining birinchi yilida OVning tez o'sishi kuzatiladi, keyin esa OVI asta-sekin kamayadi va taxminan 6 yoshda minimal qiymatiga yetadi, shundan so'ng u o'sish davrining oxirigacha asta-sekin o'sib boradi. OVI yana ko'tarilgunga qadar minimal OVI qiymati qayd etilgan yosh "yog' qayta tiklanish" (adiposity rebound) davri deb nomlangan. [17]. Erta (5,5 yoshgacha), o'rta (6-6,5 yosh) va kech (7 yildan ortiq) davrlar mavjud. Balog'at yoshidagi semizlikning rivojlanishi uchun xavf omili bo'lgan "yog' qayta tiklanish" ning erta davrlari isbotlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu hodisaning prognostik ahamiyati faqat erta yoshda kam yoki normal tana vazniga ega bo'lgan bolalarda yuzaga keladi va doimiy ravishda yuqori OVE qiymatlari bo'lgan bolalarga taalluqli emas.

Ortiqcha protein iste'mol qilishning ortiqcha vazn va semizlik rivojlanish xavfiga ta'siri haqidagi nazariya turli darajadagi proteinli

chaqaloqlar qo'shimcha ozuqasi formulasi IGF-1 konsentratsiyasiga ta'sirini o'rganish orqali Mace K. va boshqalar. (2006) tomonidan aniqlandi. Aralashmadagi oqsil miqdori 12 g/l ga kamaytirish IGF-1 tarkibining kamayishiga olib keladi va shu tariqa semizlik xavfini kamaytiradi [15]. Keyinchalik keng ko'lamli tadqiqot qo'shimcha dalillar keltirdi: 12 g/l proteinni o'z ichiga olgan formulali ozuqani iste'mol qilish o'rganilayotgan bolalarning qonida insulinogen aminokislotalar, insulin va IGF-1 konsentratsiyasining sezilarli darajada pasayishi ko'rsatdi [14]. Yaqinda o'tkazilgan retrospektiv tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kam proteinli formulalar bilan oziqlantirish (12 g/l) 7 yoshli bolalarda ortiqcha vazn va semirish holatlarini sezilarli darajada kamaytirdi [204]. Hayotning birinchi yilida ko'krak suti bilan boqilgan va protein miqdori 12 g/l bo'lgan sun'iy oziqlantirilgan bolalar solishtirilganda BVI qiymati 13-18 g/l protein miqdori bo'lgan ozuqa bilan boqilgan bolalarga qaraganda ancha past edi. Shunday qilib, ushbu tadqiqotlar natijalari bolalarda ortiqcha vazn va semirib ketish xavfini dasturlashda protein iste'molini oshirishning rolini ishonchli tarzda isbotlaydi. Biroq, hayotning birinchi yilida yuqori proteinli dieta bilan oziqlanadigan bolalarda yuqori insulin darajasi va ortiqcha vazn va semirishning keyingi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik yaxshi tushunilmagan. Tajriba shuni ko'rsatdiki, giperinsulinemiya insulin retseptorlari ekspressiyasining buzilishi va insulinga chidamlik holatining rivojlanishi bilan birga keladi, bu leptinning signalizatsiya yo'llaridagi o'zgarishlar bilan birgalikda giperleptinemiya olib keladi [17].

Zamonaviy adabiyotlarda erta yoshda yuqori o'sish sur'ati va ortiqcha vazn ortishi o'smirlik va balog'at yoshida semirish va metabolik sindrom (MS) rivojlanish xavfi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan ko'plab dalillar to'plangan. Hayotning birinchi yilidagi bolaning o'sish sur'ati va keyingi hayotdagi semirishning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi 10 ta klinik tadqiqotlarning meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, semirishning nisbiy xavfi maksimal o'sish davrida bo'lgan bolalarda 1,17 dan 5,70 gacha bo'lgan [15]. AQSh va Buyuk Britaniyada o'tkazilgan yirik kuzatuv tadqiqotlari 5 va 7 yoshida semirishning rivojlanishi uchun muhim xavf omili bola hayotining dastlabki 6 oy ichida yuqori vazn ortishini tasdiqladi. [19]. Reilly J.J va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda (2005) shuningdek, 12 va 18 oylik yoshda BVI yuqori bo'lishiga 7 yoshdagi semirishning rivojlanishi muhim xavf omil ekanligi aniqlandi [17]. Evropa mamlakatlarida o'tkazilgan tug'ilgandan to 17-24 yoshgacha bo'lgan bolalarni uzoq muddat kuzatish natijasida ma'lum bo'ldiki, 17 yoshdagi abdominal semirish, arterial gipertenziyaga moyillik, insulinga rezistentlikning klinik belgilari va lipid almashinuvining buzilishi kabi belgilar dastlabki 6 oyda yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lgan bolalarda tez-tez kuzatilgan [104, 150]. Denerath EW va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda (2009) hayotning birinchi yilidagi o'sish sur'ati bilan 45 yoshda teri osti va visseral yog'larning ortiqcha miqdori o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni aniqladilar [98]. Bundan tashqari, bola hayotining birinchi oylarida yuqori o'sish sur'atlari 8 yoshda BVI ortishiga qo'shimcha ravishda, qon tomir devoridagi o'zgarishlar va qon bosimining oshishiga olib kelishi haqida dalillar mavjud. [29, 30].

Shunday qilib, semizlik va yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga hissa qo'shadigan barcha taniqli omillar orasida rivojlanishning erta davri – homila ichi, bola hayotining dastlabki oylari va yillaridagi yashirin sabablar aniqroq namoyon bo'ldi. Ularning ta'sir qilish mexanizmlari metabolik dasturlash jarayonlari bilan belgilanadi.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Бокова, Т.А. Факторы риска формирования метаболического синдрома у детей с ожирением // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - Т. 63. - № 3. - С. 64-69.
2. Бутрова, С.А. Метаболический синдром. // В кн. Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты. Под ред. И.И. Дедова, Г. А. Мельниченко. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство». – 2006. – С. 44-78.
3. Грицинская, В.Л. Ранний "скачок массы тела" как предиктор ожирения у подростков // Вопросы детской диетологии. - 2017. - Т. 15. - № 3. - С. 20-23.
4. Захарова, И.Н. Что нужно знать педиатру о метаболическом синдроме. Часть 1 // Приложение Consilium Medicum Педиатрия. – 2013. - №3. – С. 25-31.
5. Избыточный вес и ожирение. Информационный бюллетень ВОЗ от 16 февраля 2018 г. [электронный ресурс]: URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

6. Метаболический синдром / Под ред. Г. Е. Ройтберга // М., Медпресс-информ. - 2007. - 223 с.
7. Никитина, И.Л. Метаболические риски у детей с ожирением и недостаточностью витамина D // Практическая медицина. - 2017. - Т. 106. - № 5. - С. 48-52.
8. Петренко, Ю.В. Ожирение у матерей и здоровье детей разного возраста / Ю.В. Петренко, В.П. Новикова, А.В. Полунина // Педиатр. - 2018. - Т. 9. - № 3. - С. 24-27.
9. Погожева, А.В. Определение пищевого статуса пациентов с метаболическим синдромом с помощью современных методов нутриметабомики / А.В. Погожева, Х.Х. Шарафетдинов, О.А. Плотникова [и др.] // Вопросы питания. - 2010. - Т. 79. - №3. - С. 30-35.
10. Скворцова, В.А. Адипокины и гормоны у детей младшего школьного возраста с нормальной и избыточной массой тела / В.А. Скворцова, М.В. Ходжиева, Т.Э. Боровик [и др.] // Российский педиатрический журнал. - 2019. - Т. 22. - № 3. - С. 137-143.
11. Школа по диагностике и лечению метаболического синдрома: Пособие для врачей / Под редакцией Оганова Р.Г., Мамедова М.Н. - М.: «МИГ «Медицинская книга», 2007. - 64 с.: ил.
12. Щербакова, М.Ю. Проблема ожирения и метаболического синдрома у детей / М.Ю. Щербакова, Г.И. Порядина, Е.А. Ковалева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2010. - Т. 55. - №5. - С. 52-54.
13. Alberga, A.S. Does exercise training affect resting metabolic rate in adolescents with obesity? / A.S. Alberga, D. Prud'homme, R.J. Sigal [et al.] // Appl. Physiol. Nutr. Metab. - 2017. - V. 42. - N 1. - P. 15-22.
14. Astrup, A. Meta-analysis of resting metabolic rate in formerly obese subjects / A. Astrup, P.C. Gotzsche, K. van de Werken [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. - 1999. - N 69. - P. 1117-1122.
15. Bosity-Westphal, A. Familial influences and obesity-associated metabolic risk factors contribute to the variation in resting energy expenditure: the Kiel Obesity Prevention Study / A. Bosity-Westphal, A. Wolf, F. Вьhrens [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. - 2008. - V. 87. - N 6. - P. 1695-1701.
16. Challa, A.S. The relation of vitamin D status with metabolic syndrome in childhood and adolescence: an update / A.S. Challa, S.E. Makariou, E.C. Siomou // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. - 2015. - V. 28. - N 11-12. - P. 1235-1245.
17. Clemente, M.G. Pediatric non-alcoholic fatty liver disease: Recent solutions, unresolved issues, and future research directions / M.G. Clemente, C. Mandato, M. Poeta [et al.] // World. J. Gastroenterol. - 2016. - V. 22. - N 36. - P. 8078-8093.
18. D'Adamo, E. The Liver in Children With Metabolic Syndrome / E. D'Adamo, V. Castorani, V. Nobili // Front. Endocrinol (Lausanne). - 2019 Aug 2. -N 10:514 [электронный ресурс]: URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6687849/>
19. De Ferranti, S.D. Prevalence of the metabolic syndrome in American adolescents: findings from the third national health and nutrition survey / S.D. De Ferranti, K. Gauvreau, D.S. Ludwig [et al.] // Circulation. - 2004. - N 110. - P. 2494-2497.
20. Dhuper, S. Association of lipid abnormalities with measures and severity of adiposity and insulin resistance among overweight children and adolescents / S. Dhuper, S. Sakowitz, J. Daniels [et al.] // J. Clin. Hypertens. (Greenwich). - 2009. - N 11. - P. 594-600.
21. Fornari, E. Treatment of Metabolic Syndrome in Children [Text] / E. Fornari, C. Maffei // Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Oct 15;10:702. [электронный ресурс]: URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6803446/>
22. Galgani, J.E. Metabolic flexibility in response to glucose is not impaired in people with type 2 diabetes after controlling for glucose disposal rate / J.E. Galgani, L.K. Heilbronn, K. Azuma [et al.] // Diabetes. - 2008. -N 57. - P. 841-845.
23. Gepstein, V. Obesity as the Main Risk Factor for Metabolic Syndrome in Children / V. Gepstein, R. Weiss // Front Endocrinol (Lausanne). 2019 - [электронный ресурс]: URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6706788/>
24. Graf, C. Metabolic Syndrome in Children and Adolescents / C. Graf, N. Ferrari // Visc. Med. - 2016. - V. 32. - N 5. - P. 357-362.
25. Hatfield, D.P. Impact of a Community-Based Physical Activity Program on Fitness and Adiposity Among Overweight and Obese Children / D.P. Hatfield, V.R. Chomitz, K.K. Chui [et al.] // Health Promot Pract. - 2017. - V. 18. - n 1. - P. 75-83.
26. Hopkins, M. Energy balance, body composition, sedentariness and appetite regulation: pathways to obesity / M. Hopkins, J.E. Blundell // Clin. Sci. (Lond). - 2016. - V 130 (18). - P. 1615-1628.
27. Nielsen, L.A. The Impact of Familial Predisposition to Obesity and Cardiovascular Disease on Childhood Obesity / L.A. Nielsen, T.R.H. Nielsen, J.-C. Holm // Obes. Facts. - 2015. - N 8. - P. 319-328.
28. Oddy, W.H. Early infant feeding and adiposity risk: from infancy to adulthood / W.H. Oddy, T.A. Mori, R.C. Huang [et al.] // Ann. Nutr. Metab. - 2014. - V. 64. -N 3-4. - P. 262-270.
29. Ortega-Cortes, R. Models Predictive of Metabolic Syndrome Components in Obese Pediatric Patients / R. Ortega-Cortes, X. Trujillo, E.F. Hurtado Lypez [et al.] // Arch. Med. Res. - 2016. - V. 47. - N 1. - P. 40-48.
30. Pedrosa, C. Markers of metabolic syndrome in obese children before and after 1-year lifestyle intervention program / C. Pedrosa, B.M. Oliveira, I. Albuquerque [et al.] // Eur. J. Nutr. - 2019. - V. 50. -P. 391-400.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000